

**Pierwsze stwierdzenie *Caplothorax lugubris* (MURRAY, 1864)
(Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333996>

ANDRZEJ LASOŃ¹

¹ ul. Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok, Polska; e-mail: haptos@interia.pl,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2331-3459>

² Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: rafal.ruta@uwr.edu.pl,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8515-2385>

ABSTRACT. First record of *Caplothorax lugubris* (MURRAY, 1864) (Coleoptera: Nitidulidae) in Poland.

An invasive species of sap beetle, *Caplothorax lugubris* (MURRAY, 1864) was found on fermenting oak sap in a Buczyny Skoroszowskie forest complex. The species is native to Americas, and was recorded in Europe in 2011 for the first time.

KEY WORDS: Cucujoidea, Carpophilinae, invasive species, Poland.

WSTĘP

Caplothorax KIREJTSHUK, 1997 był pierwotnie opisany jako podrodzaj w obrębie rodzaju *Carpophilus*. KIREJTSHUK (2018) zaliczył większość gatunków z podrodzaju *Caplothorax* do podrodzaju *Megacarpolus* REITTER, 1919. POWELL *et al.* (2020) w oparciu o analizy filogenetyczne bazujące na cechach molekularnych podnieśli *Caplothorax* do rangi rodzaju i zaliczyli do niego 11 nearktycznych gatunków. Wspomniany podrodzaj *Megacarpolus* grupuje w obecnym ujęciu taksony Starego Świata.

Caplothorax lugubris (Ryc. 1) to gatunek opisany przez Murray'a w 1864 roku (jako *Carpophilus lugubris*) na podstawie okazów z Wenezueli oraz Florydy (USA). Obecnie rozsielony jest od Brazylii, poprzez kraje Ameryki Środkowej aż po Stany Zjednoczone (MIRANDA-JACOME *et al.* 2021) i Kanadę (REED *et al.* 2023). W Europie odkryty w 2011 r. w północno-wschodnich Włoszech (MARINI *et al.* 2013; BERNARDINELLI *et* GOVERNATORI 2013), a 5 lat później w Czechach (JELÍNEK *et al.* 2018).

W Stanach Zjednoczonych uważany jest za szkodnika kukurydzy i niektórych owoców (DOWD 2000) ale we Włoszech został zebrany w ulach, czego nigdy nie zaobserwowano w Ameryce (AUDISIO *et al.* 2014).

NOWE STANOWISKO

W czasie prac terenowych w lasach bukowych niedaleko Skoroszowa, na południowym skraju Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, między Trzebnicą a Miliczem, udało się odnaleźć ten gatunek na pierwszym stanowisku w Polsce (Ryc. 2):

– **Buczyny Skoroszowskie**, północny skraj wydzielenia 226a (UTM: XT50), 27.06.2023, 1 ex. w soku wyciekającym z dębu, leg. R. Ruta, coll. A. Lasoń.

Ryc. 1. *Caplothorax lugubris* (fot. A. Lasoń).

Fig. 1. *Caplothorax lugubris* (photo A. Lasoń).

Ryc. 2. Stanowisko *Caplothorax lugubris* w Buczynach Skoroszowskich (fot. R. Ruta).

Fig. 2. A locality of *Caplothorax lugubris* in a Buczyny Skoroszowskie forest (photo R. Ruta).

DYSKUSJA

Buczyny Skoroszowskie to kompleks leśny o wybitnych walorach przyrodniczych, z bogatą fauną chrząszczy saproksylicznych, znany m. in. ze stanowiska *Leptura aurulenta* FABRICIUS, 1793 (BOROWIEC 1991). Otoczony jest przez rozległe bory sosnowe, a znalezienie inwazyjnego gatunku w miejscu tak oddalonym od terenów użytkowanych rolniczo, jest pewnym zaskoczeniem.

Podobne przypadki występowania obcych gatunków Nitidulidae w środowiskach o naturalnym charakterze znamy już w odniesieniu do przynajmniej dwóch gatunków: *Glischrochilus quadrisignatus* (SAY, 1835), zaobserwowanego w Polsce po raz pierwszy w końcu lat 80. zeszłego wieku (ŁASOŃ 1999), a obecnie pospolitego, m. in. w soku wyciekającym z drzew oraz *Stelidota geminata* (SAY, 1825), który w Polsce został znaleziony w 2018 r. (KRÓLIK 2019) i występuje zarówno w biotopach leśnych, jak i synantropijnych.

Najprawdopodobniej *C. lugubris* występuje w środowiskach antropogenicznych w Polsce, jednak jeszcze nie został w nich stwierdzony. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku *Cynaesus angustus* (LECONTE, 1851), którego pierwsze stanowisko zostało

odnalezione na terenie leśnym (RUTA *et al.* 2017), a dopiero kolejne – w środowiskach synantropijnych (np. RUTA *et al.* w druku).

Rodzaj *Caplothorax* różni się od innych przedstawicieli Carpophilinae następującymi cechami: na hypopygidium obecne są 1-2 jamki; przedplecze poprzeczne, najszersze w tylnej 1/3; stosunek długości do szerokości przedplecza wynosi więcej, niż 1,5; długość ciała przeciętnie większa, niż u innych przedstawicieli podrodziny; powierzchnia ciała matowa (POWELL *et al.* 2020). *Caplothorax lugubris* jest bardzo charakterystycznym gatunkiem i w zasadzie można pomylić go tylko z *C. sayi* (PARSONS, 1943), który póki co występuje jednak tylko w USA i Kanadzie.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Josefowi Jelínkowi (Department of Entomology, National Museum, Praga) za cenne uwagi dotyczące niniejszej pracy.

PIŚMIENNICTWO

- AUDISIO P., MARINI F., GATTI E., MONTARSI F., MUTINELLI F., CAMPANARO A., CLINE A.R. 2014. A scientific note on rapid host shift of the invasive dusky sap-beetle (*Carpophilus lugubris*) in Italian beehives: new commensal or potential threat for European apiculture? *Apidologie* 45: 464–466.
- BERNARDINELLI I., GOVERNATORI G. 2013. *Carpophilus lugubris*: nuova presenza in Friuli Venezia Giulia. *Notiziario ERSA* 2013(2): 31–33.
- BOROWIEC L. 1991. Nowe i rzadkie dla Polski gatunki chrząszczy (Coleoptera). *Wiadomości entomologiczne* 10(4): 197–205.
- DOWD P.F. 2000. Dusky sap beetle (Coleoptera: Nitidulidae) and other kernel damaging insects in Bt and non-Bt sweet corn in Illinois. *Journal of Economic Entomology* 93: 1714–1720.
- JELÍNEK J., MORAVEC P., VONIČKA P. 2017. Faunistic records from Czech Republic – 418. Coleoptera: Nitidulidae. *Klapalekiana* 53(1–2): 159–160.
- KIREJTSHUK A.G. 2018. New taxa of Carpophilinae (Coleoptera, Nitidulidae) from the Himalaya and Northern Indochina. Part 1. *Entomological Review* 98(9): 1186–1216.
- KRÓLIK R. 2019. Dane o występowaniu w Polsce kilku nowych i niedawno odkrytych gatunków chrząszczy (Coleoptera). *Acta entomologica silesiana* 27(011): 1–5 [online]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3249864>.
- LASOŃ A. 1999. Nowe dane o występowaniu w Polsce przedstawicieli rodzaju *Glischrochilus* REITTER, 1873 (Coleoptera: Nitidulidae: Cryptarchinae). *Wiadomości entomologiczne* 17(3-4): 169–173.
- MARINI F., MUTINELLI F., MONTARSI F., CLINE A.R., GATTI E., AUDISIO P. 2013. First report in Italy of the dusky sap beetle, *Carpophilus lugubris*, a new potential pest for Europe. *Journal of Pest Science* 86: 157–160.
- MIRANDA-JÁCOME A., FERNÁNDEZ-TLAPA F., MUNGUÍA-ROSAS M.A. 2021. Visiting and feeding behavior of sap beetles (*Carpophilus lugubris*) in the flowers of a chiropterophilic columnar cactus (*Pilosocereus leucocephalus*). *Journal of Arid Environments* 189: 104482.
- POWELL G.S., CLINE A.R., DUFFY A.G., ZASPEL J.M. 2020. Phylogeny and reclassification of Carpophilinae (Coleoptera: Nitidulidae), with insights into the origins of anthophilily. *Zoological Journal of the Linnean Society* 189: 1359–1369.
- REED S.E., DUTKIEWICZ D., ROSS F., LLEWELLYN J., FRASER H. 2023. New records of Nitidulidae (Nitidulidae, Coleoptera) species in Canada, Ontario, and Manitoba. *ZooKeys* 1156: 33–52.
- RUTA R., GRZYWOCZ J., WANAT M., JAŁOSZYŃSKI P., KRÓLIK R. w druku. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) zebrane z odpadów zbożowych w Kozłówkach koło Kietrza (Sudety Wschodnie). *Wiadomości entomologiczne*.
- RUTA R., MIŁKOWSKI M., ŻUK K. 2017. *Dacne picta* CROTCH, 1873 i *Cynaesus angustus* (LECONTE, 1851) – dwa gatunki nowe dla fauny Polski (Coleoptera: Erotylidae, Tenebrionidae). *Wiadomości entomologiczne* 36(2): 102–107.

Accepted: 28 August 2023; published: 11 September 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>